

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT" NING O'RNI

Eshboyeva Madina

O'zMU Jizzax filalli 1- kurs iqtisod yo'nalishi talabasi

Butun dunyoda XX asrning 70-yillarigacha amalda bo'lgan an'anaviy iqtisodiy modellar iqtisodiyotning ijtimoiy va ekologik tomonlarini e'tibordan chetda qoldirdi. Iqtisodiy yo'laklar va rivojlanish dasturlari davlatlar uchun barqarorlikning hal qiluvchi omili bo'lsa-da, ular ekologik va iqtisodiy nobarqarorlik haqida tashvish tortmadi. Oqibatda an'anaviy iqtisodiyot modeli asosida resurslardan noto'g'ri foydalanish tabiiy muhitni charchatdi. A.Pechchi ta'kidlaganidek, "Endilikda ona – Yerimiz har qanday o'sish sur'atlariga dosh berishishga, insonning har qanday erkalliklarini ko'tarishga qodir ekanligiga sog'lom fikrlaydigan odamlarning biriortasi ham ishonmaydi. O'sish chegaralari borligi ravshan ularning qandayligi va qayerdaligini hali aniqlash lozim".[1] An'anaviy iqtisodiyot ko'mir va boshqa tabiiy resurslardan haddan tashqari ko'p foydalanishni talab qiluvchi energiya loyihalarini o'z ichiga oladi, bu esa uglerod chiqindilarining yuqori darajalariga, havo va suvning ifloslanishiga, daraxtlarning haddan tashqari ko'p kesilishiga va bir qator kasalliklarga olib keladi. Ushbu jiddiy tashvishlar barqarorlik tushunchasini atrof-muhitga zararsiz iqtisodiy o'sishga erishish uchun eski iqtisodiy amaliyotlar bilan moslashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Yashil yo'laklarni rivojlantirish uchun milliy siyosatga yashil iqtisodiyotni kiritish orqali erishish mumkin. Chunki u jamiyat va atrof-muhit farovonligini oshiradi va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlash manbai bo'lib xizmat qiladi.

Atrof-muhit iqtisodiyoti va ekologiya iqtisodiyotining rivojlanishi asosida ilgari surilgan tamoyillarning iqtisodiy siyosatga joriy etilishi natijasida "yashil iqtisodiyot" tushunchasi shakllana boshladi. Ushbu atama ilk bor 1989-yilda Buyuk Britaniya hukumati uchun yetakchi iqtisodchilar guruhi hamkorligida tayyorlangan "Yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish rejasi" nomli hisobotida Edvard Barber tomonidan foydalanilgan.[2]

Barqaror rivojlanish tushunchasi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik siyosatning birlashishini inson faoliyati tufayli tobora kuchayib borayotgan ekologik tanazzulga va jamiyatdagi adolatsizlikka yakuniy yechim sifatida qaraydi. Barqarorlik bilan bog'liq tobora kuchayib borayotgan xavotirlar odamlar va korxonalarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini yumshatish uchun xalqaro siyosat va standartlarni ishlab chiqishga olib keldi. Ushbu global muammolarga qarshi turish uchun butun dunyo hukumatlari barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun yashil iqtisodiyot zarurligini anglab etdilar. Barqaror rivojlanish hozirgi va keyingi avlodlarning

ehtiyojlarini qondirish uchun tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydldninishni talab qiladi.

Barqaror rivojlanish ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy o'lchovlarga ega bo'lgan uchta asosiy tushunchaga tayanadi. Barqarorlikning ijtimoiy jihati sog'liq va xavfsizlik, tenglik va ijtimoiy muammolarni, ekologik nuqtai nazar resurslarni tejash, yashil mahsulotlarni ishlab chiqish, toza energiya va uglerod emissiyasini belgilashni va iqtisodiy o'lchov barqaror o'sishni ta'minlash uchun yashil biznesni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy rivojlanish bilan birga toza va past uglerodli muhitni ta'minlash uchun qazib olinadigan yoqilg'i kabi an'anaviy energiya manbalaridan qayta tiklanadigan energiya texnologiyalariga (quyosh, suv, shamol) o'tish vaqt talabidir.

Barqaror rivojlanishni "ijtimoiy" – "iqtisodiy" – "ekologik" uchlikning o'zaro bog'liqlikda takomiliga asoslangan sinergetik hodisa sifatida tasavvur etish mumkin. Barqaror rivojlanishning mazmuni hozirgi avlod o'z iqtisodiy faoliyatini shunday tashkil etishi kerakki, keyingi avlodlar ulardan kam bo'lmagan iqtisodiy imkoniyatlar va turmush farovonligiga ega bo'lishlari lozimligida namoyon bo'ladi. Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni yaxlit, o'zaro bog'liqlikda rivojlantirishni taqozo etadi. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi tarafdorlari amal qilayotgan iqtisodiy tizim aholi turmush darajasining yaxshilanishida muayyan ijobiy natijalarga olib kelganligiga qaramasdan mukammal emas, deb hisoblashadi. Ekologiyaning buzilishi (iqlim o'zgarishi, cho'llashish, bioxilma-xillikning yo'qotilishi), tabiiy kapital cheklanganligi, tugab borayotganligi, kambag'allik ko'lamining ortib borishi, chuchuk suv, oziq-ovqat, energiyaning yetishmasligi, odamlar va mamlakatlar o'rtasidagi tengsizlik kabi muammolar amaldagi iqtisodiy tizimning mukammal emasligini ko'rsatuvchi holatlar hisoblanadi. Yuqorida qayd etilgan sabablarga ko'ra amaldagi iqtisodiy model "jigar rang iqtisodiyot" deb ataladi. Qayd etib o'tilgan ta'riflarni umumlashtirgan holda "yashil iqtisodiyot"ning tor va keng ma'nodagi ta'riflarini farqlash mumkin. Tor ma'noda "yashil iqtisodiyot"ni an'anaviy iqtisodiyot bilan yonma-yon rivojlanayotgan muayyan tarmoqlar yig'indisi sifatida tavsiflash mumkin. Keng ma'noda esa "yashil iqtisodiyot" uchun muhim dinamik jihat, ya'ni iqtisodiy tizimda ekologiyaga yo'naltirilgan o'zgarishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bizningcha, "Yashil iqtisodiyot - bu kelajak avlodlar uchun xavf tug'dirmaydigan va atrof-muhitni ifloslantirmasdan odamlar uchun munosib turmush darajasini ta'minlaydigan iqtisodiyot"dir [3].

Umuman, "barqaror rivojlanish", "yashil o'sish" va "yashil iqtisodiyot" tushunchalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik "yashil iqtisodiyot" tushunchasining mazmunini chuqurroq ochib berish imkonini beradi. "Yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish "yashil o'sish"ni ta'minlab beradi va barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga ko'maklashadi. Demak, "yashil iqtisodiyot"ni barqaror rivojlanishning uzoq muddatli maqsadlariga erishishning asosi sifatida qabul qilish mumkin.

Ushbu maqsadlar BMTga a'zo barcha davlatlar tomonidan 2015–2030-yillarda amalga oshirilishi kun tartibiga kiritilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi 17 ta global maqsadni va ular bilan bog'liq 169 ta vazifani o'z ichiga oladi: 1) qashshoqlikni yo'qotish; 2) ochlikni tugatish; 3) sog'lik va farovonlik; 4) sifatlilik; 5) gender tenglik; 6) toza suv va sanitariya; 7) arzon va toza energiya; 8) munosib ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sish; 9) sanoatlashtirish, innovatsiyalar, infratuzilma; 10) tengsizlikni kamaytirish; 11) barqaror shaharlar va qulay yashash joylarini yaratish; 12) mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish; 13) iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish; 14) dengiz ekotizimlarini asrash; 15) quruqlikdagi ekotizimlarni asrash; 16) tinchlik, adolat va samarali boshqaruv; 17) barqaror rivojlanish yo'lida hamkorlik. O'zbekiston ushbu maqsadlardan 16 tasini milliyashtirish va amalga oshirish vazifasini o'z oldiga qo'ygan. Respublika hududida dengiz havzalari mavjud bo'lmagani bois, 14-maqsad (dengiz ekotizimlarini asrash) O'zbekiston tomonidan milliyashtirilmagan. Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori muhim dasturiy amal hisoblanadi.[4]

Bu iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikka oid oldingi adabiyotlardan ko'rinib turibdi hisobotida yashil iqtisodiyot siyosati mamlakatlar uchun barqarorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik kamchiliklar bilan shug'ullanadi, balki jamiyatga farovonlik va adolatni ta'minlash uchun iqtisodiy o'zgarishlarga intiladi. Yashil iqtisodiyot kelajak avlodlar uchun adolatli tabiiy resurslarni ta'minlash uchun atrof-muhit holatini yaxshilash uchun ekologik toza mahsulotlarni iste'mol qilish va ishlab chiqarishga yordam beradigan siyosat va amaliyotlarni ilgari surishga qaratilgan. Yashil siyosatni amalga oshirish ekopreneerlar deb ataladigan boshqa yordam beruvchilar va barqarorlik amaliyotchilarining o'sishini rag'batlantiradi. Ekologik tadbirkorlar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun ekologik toza texnologiyalar va mahsulotlarni ixtiro qilish orqali an'anaviy biznes siyosati va ishlab chiqarish vositalarini isloh qilishga intilishadi, chunki yashil tadbirkorlik tushunchasi barqarorlik falsafasiga asoslanadi.

Yuqoridagi fikrlar yashil iqtisodiyot, yashil tadbirkorlik va barqarorlik tushunchalari o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Shu sababli, hukumatlar ekologik toza siyosatni qoidalarga kiritishi va toza va barqaror kelajakni ta'minlash uchun yashil biznesga sarmoya kiritishni rag'batlantirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Печчи А. Человеческие качества. Москва. 1980. Стр. 123,124.
2. Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989.
3. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности: обобщённый доклад для представителей властных

- структур [Электронный ресурс] – URL: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата обращения 21.05.2023).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrda PQ-4477-son "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4539502>.
 5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
 6. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
 7. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509
 8. Saitov S. A., Achilov A. O., Nizametdinov A. A., FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7451322
 9. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292
 10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
 11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
 12. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
 13. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164